

AXBOROT XAVFSIZLIDA MUAMMOLARI

Yetmishboyev Shaxzodbek¹

Azamov Shoxruxmirzo²

Tolibjonov Xurshidbek³

¹TATU FF talabasi

²TATU FF talabasi

³KU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584126>

Annotatsiya: Muallif ushbu maqolada axborot xavfsizligi muammolariga qaratilgan atamalar hamda Axborot texnologiyalarida axborot xavfsizligi muammolari haqida fikr yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Axborot texnologiyalari, resuslar, himoya oʻbyekti, xavfsizlik siyosati.

Milliy iqtisodiyotning barcha jabhalarida yangi AT faol joriy etilmoqda. Mahalliy va global ma'lumotlar tarmoqlarining paydo bo'lishi kompyuter foydalanuvchilariga tezkor axborot almashish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi. Internetning rivojlanishi deyarli har bir insonning kundalik hayotida global ma'lumotlar tarmoqlaridan foydalanishga olib keldi. Axborotni qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish vositalari, usullari va shakllarining rivojlanishi va murakkablashishi bilan jamiyatning u foydalanadigan AT xavfsizligi darajasiga bog'liqligi kuchayadi.

Axborot texnologiyalaridan (IT) foydalanish axborot xavfsizligi masalalariga e'tiborni kuchaytirishni talab qiladi. Axborot resursining yo'q qilinishi, uning vaqtincha mavjud bo'lmasligi yoki ruxsatsiz foydalanish korxonaga katta moddiy zarar keltirishi mumkin. Axborotni tegishli darajada himoya qilmasdan, kompyuter tarmoqlarida saqlanadigan va qayta ishlanadigan maxfiy ma'lumotlarning sezilarli darajada yo'qolishi natijasida axborot texnologiyalarini joriy etish iqtisodiy jihatdan foydasiz bo'lishi mumkin.

Axborot resurslari xavfsizligini ta'minlaydigan echimlarni amalga oshirish tashkilotdagi butun axborotlashtirish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, mahalliy va global axborot muhitida aylanayotgan qimmatli biznes ma'lumotlarining yaxlitligi, haqiqiyliги va maxfiyligini ta'minlaydi.

Axborotni qayta ishlash, uzatish va to'plashning zamonaviy usullari oxirgi foydalanuvchilarga tegishli yoki ularga tegishli ma'lumotlarni yo'qotish, buzish va oshkor qilish ehtimoli bilan bog'liq tahdidlarning paydo bo'lishiga yordam berdi. Shu bois kompyuter tizimlari va tarmoqlarining axborot xavfsizligini ta'minlash IT rivojining yetakchi yo'nalishlaridan biridir. Endilikda axborot xavfsizligiga oid tushinchalarni ko'rib chiqaylik.

Axborot xavfsizligi - bu himoyalangan ma'lumotlarning sizib chiqishi, himoyalangan ma'lumotlarga ruxsatsiz va qasddan ta'sir qilishning oldini olishga qaratilgan faoliyat.

Himoya ob'ekti - axborot, axborot tashuvchisi yoki axborot jarayoni bo'lib, unga nisbatan axborotni himoya qilish maqsadiga muvofiq himoya qilishni ta'minlash kerak.

Axborot xavfsizligining maqsadi axborot xavfsizligining istalgan natijasidir. Axborotni muhofaza qilishning maqsadi axborotning mumkin bo'lgan chiqib ketishi yoki ma'lumotlarga ruxsatsiz va qasddan ta'sir qilish natijasida egasiga, egasiga, axborotdan foydalanuvchiga zarar yetkazilishining oldini olish bo'lishi mumkin.

Axborotni muhofaza qilish samaradorligi - axborotni himoya qilish natijalarining maqsadga muvofiqligi darajasi.

Axborotni oshkor qilishdan himoya qilish - himoyalangan ma'lumotlarni qabul qiluvchilarning nazoratsiz soniga ruxsatsiz yetkazilishining oldini olish bo'yicha faoliyat.

Axborot xavfsizligi tizimi - axborot xavfsizligi bo'yicha tegishli huquqiy, tashkiliy, ma'muriy va me'yoriy hujjatlarda belgilangan qoidalarga muvofiq tashkil etilgan va faoliyat yurituvchi organlar va (yoki) ijrochilar, ular tomonidan qo'llaniladigan axborotni muhofaza qilish texnologiyalari, shuningdek xavfsizlik ob'ektlari majmui.

Kompyuter tizimlarining axborot xavfsizligiga maxfiylik, yaxlitlik va xavfsizlikni ta'minlash orqali erishiladi. Qayta ishlangan ma'lumotlarning aniqligi, shuningdek, axborot komponentlari va tizim resurslarining mavjudligi va yaxlitligi. Yuqorida sanab o'tilgan ma'lumotlarning asosiy xususiyatlari to'liqroq talqin qilishni talab qiladi.

Ma'lumotlar maxfiyligi ma'lumotlarga berilgan holat bo'lib, zarur himoya darajasini belgilaydi. Maxfiy ma'lumotlar, masalan, quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari; hisoblar (ismlar va parollar); kredit karta ma'lumotlari; ishlab chiqish ma'lumotlari va turli xil ichki hujjatlar; buxgalteriya ma'lumotlari. Maxfiy ma'lumotlar faqat tizimning avtorizatsiya qilingan va tasdiqlangan (vakolatli) sub'ektlari (foydalanuvchilar, jarayonlar, dasturlar) uchun ma'lum bo'lishi kerak. Tizimning boshqa sub'ektlari uchun bu ma'lumot noma'lum bo'lishi kerak.

Axborotning mavjudligi, shuningdek, kompyuter tizimining tarkibiy qismi yoki resursining mavjudligini, ya'ni tizimning qonuniy sub'ektlari uchun mavjud bo'lgan komponent yoki resurs mulkini ham nazarda tutadi. Mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan resurslarning indikativ ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga oladi:

printerlar, serverlar, ish stantsiyalari, foydalanuvchi ma'lumotlari, ishlash uchun zarur bo'lgan har qanday muhim ma'lumotlar.

Resurs yoki tizim komponentining yaxlitligi bu resurs yoki komponentning semantik jihatdan o'zgarmas bo'lish xususiyatidir. Tasodifiy yoki ataylab buzilishlar yoki halokatli ta'sirlar sharoitida tizimning ishlashi paytida seziladi.

Xavfsizlik siyosati - bu ma'lum tahdidlar to'plamidan kompyuter tizimini himoya qilishni tartibga soluvchi normalar, qoidalar va amaliy tavsiyalar to'plami.

Axborot xavfsizligiga doir bir nechta ma'lumotlar bilan tanishdik deb uylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. 2011-й
2. Axborot xavfsizligi. 2010-yil
3. Ziyonet